

Supplementary material 2

Table 2s. Electrophoretic alleles variation of proteins encoding loci among lines of *Ae. tauschii* used for reconstruction of the species phylogeny on the base of *Got2* DNA sequences

accession	sub-species	gene-pool	clade	<i>Acp1</i>	<i>Got1</i>	<i>Got2</i>	<i>Got3</i>	<i>Est2</i>	<i>Ak</i>	<i>Fdp</i>	<i>Cat2</i>	<i>Aco1</i>	<i>Aco2</i>	<i>Acp4</i>	<i>Gpi</i>	<i>Mdh1</i>	<i>Mdh2</i>	<i>Nadhd1</i>	<i>Nadhd2</i>	<i>Pgm</i>	<i>Hst1</i>	<i>Hst2</i>	<i>Hst3</i>	
k-998	t	TauL1	M	100	100	100	100	100	100	86	35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1903	t	TauL1	M	100	100	100	100	100	100	86	140	100	100	113	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-429	t	TauL1	M	100	100	100	100	100	100	86	100	100	100	100	100	113	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1954	t	TauL1	M	100	100	100	100	100	100	100	100	100	110	100	100	100	100	88	100	100	1000	1000	1000	
k-1805	t	TauL1	K	100	100	100	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-428	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-427	t	TauL1	K	100	100	100	100	null	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1345	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	140	100	100	100	100	100	100	100	100	115	1000	1000	1000	
KU-2087	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2157	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
t-18e-4	t	TauL1	K	100	100	100	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-258	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-362	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1782	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2116	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	977	
k-426	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	140	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1261	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2142	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2150	t	TauL1	K	100	100	100	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	977	
AE-723	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-677	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	86	35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-967	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2113	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-394	t	TauL1	K	100	100	100	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-963	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-421	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	140	100	90	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1563	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2154	t	TauL1	K	100	100	100	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	977	
k-982	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1346	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	140	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2109	t	TauL1	L	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1043	1000	1000
AE-476	t	TauL1	L	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2824	t	TauL1	L	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-964	t	TauL1	L	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2145	t	TauL1	K	100	100	100	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	977	
k-1336	t	TauL1	K	100	100	100	100	null	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
AE-725	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
t-1e-12	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	108	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	948	1000	1000	
k-616	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2121	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1611	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	108	100	35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	973	1000	
AE-955	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-912	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1322	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	140	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-989	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1561	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2071	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	977	
k-1356	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	140	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1560	t	TauL1	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1352	t	TauL1	J	100	100	100	100	100	100	100	35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	

KU-20-6	t	TauL1	I	100	100	105	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-2009	t	TauL1	I	100	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-995	t	TauL1	I	100	100	105	100	100	100	100	140	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-608	t	TauL1	I	100	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-2151	t	TauL1	I	100	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-1216	t	TauL1	I	100	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-2002	t	TauL1	I	100	100	105	100	100	100	100	140	100	100	100	100	113	100	100	100	100	1000	1000	1000
AL8-78	s	TauL2	H																				
k-1959	s	TauL2	H	95	100	105	100	84	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	1000
t-13s-3	s	TauL2	H	95	100	105	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-124	s	TauL2	H	95	95	105	100	84	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-1866	s	TauL2	H	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-336	s	TauL2	H	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
t-2s-3	s	TauL2	H	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-493	s	TauL2	H	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-106	s	TauL2	H	95	95	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
t-26-4	s	TauL2	H	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-2126	s	TauL2	G	95	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	977
k-1961	s	TauL2	F	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	977
KU-20-8	s	TauL2	F	95	100	105	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	1000
k-1956s	s	TauL2	F	95	100	105	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	977
KU-2081	s	TauL2	F	95	100	105	100	84	92	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	950
KU-2096	s	TauL2	F	95	95	105	125	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-2156	s	TauL2	F	95	100	105	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-2076	s	TauL2	F	95	95	105	100	84	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	1033
KU-2123	s	TauL2	F	95	100	105	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-433	s	TauL2	F	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	1000
KU-2112	s	TauL2	F	95	100	105	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-1960	s	TauL2	F	95	100	105	100	null	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	977
t-15s-2	s	TauL2	E	95	95	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-296	s	TauL2	E	95	95	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
t-39-1	s	TauL2	E	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-20-9	s	TauL2	E	95	95	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1043	1000	1114
t-34-1	s	TauL2	E	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-2083	s	TauL2	E	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	45	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-2075	s	TauL2	E	95	100	105	100	84	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
AE-224	s	TauL2	D	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-2118	s	TauL2	D	95	100	105	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-141	s	TauL2	D	95	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	973	1000
KU-2110	s	TauL2	D	95	95	105	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-1185	s	TauL2	D	95	95	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	1000
k-1099	s	TauL2	D	95	95	105	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	988	1000
k-1770	s	TauL2	D	95	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	988	1000
AE-1037	s	TauL2	D	95	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
t-6s-2	s	TauL2	D	95	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-612	s	TauL2	D	95	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	977
KU-20-7	s	TauL2	D	95	100	105	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
k-1792	s	TauL2	D	95	95	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	988	1000
k-1552	s	TauL2	D	95	95	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-2107	s	TauL2	D	95	100	105	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1043	1000	1000
k-169	s	TauL2	D	95	100	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
AE-213	s	TauL2	D	95	100	105	100	null	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	1000
KU-2105	s	TauL2	C	95	95	105	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1043	1000	1000
KU-2080	s	TauL2	C	95	100	105	100	84	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
KU-2159	s	TauL2	C	95	100	105	125	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000

k-108	s	TauL2	C	95	95	105	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1038	s	TauL2	C	95	100	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-2102	s	TauL2	C	95	95	105	125	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
KU-20-10	s	TauL2	C	95	95	105	125	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1043	1000	1000	
KU-2103	s	TauL2	C	95	95	105	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
DD T. aest			C																					
k-109	s	TauL2	C	95	95	105	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	
k-1025	s	TauL2	B	95	95	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1000	1026	977	
t-9(1)s	s	TauL3	A	95	100	105	100	null	92	100	100	100	100	100	100	90	100	92	100	1000	1000	1000		
AE-929	s	TauL3	A	95	100	105	100	null	100	100	100	107	100	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000		